

УДК 342.9

Ткаченко Ірина Миколаївна –
старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»

Iryna M. Tkachenko –
senior lecturer at the department for law and social and economic relations
Kirovohrad Institute for Human Development “Ukraine”
(8 Druzhby Narodiv Square, Kropyvnytskyi, Ukraine)

Адміністративно-правові відносини: дискусійні питання

У статті розкриті дискусійні питання поняття, ознак, структури адміністративно-правових відносин. Продемонстровано підходи до поняття адміністративно-правових відносин. Наголошено, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, ознаки адміністративно-правових відносин, структура адміністративно-правових відносин, суб'єкти адміністративно-правових відносин, об'єкт адміністративно-правових відносин, зміст адміністративно-правових відносин.

В статье раскрыты дискуссионные вопросы понятия, признаков, структуры административно-правовых отношений. Продемонстрированы подходы к понятию административно-правовых отношений. Отмечено, что административно-правовыми отношениями являются общественные отношения, урегулированные нормами административного права, одной из сторон которых всегда является орган государственной власти, наделенный государственно-властными полномочиями в сфере государственного управления для реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: административно-правовые отношения, признаки административно-правовых отношений, структура административно-правовых отношений, субъекты административно-правовых отношений, объект административно-правовых отношений, содержание административно-правовых отношений.

I.M. Tkachenko Administrative and Legal Relations: Discussion Issues

The article reveals the debatable issues of the concept, features, structure of administrative and legal relations. Approaches to the concept of administrative and legal relations are demonstrated. It is emphasized that administrative-legal relations are public relations regulated by administrative law, one of the parties of which is always a body of state power endowed with state-authoritative powers in the field of public administration to implement and protect human and civil rights and freedoms. Views on the main features of administrative and legal relations are highlighted. It is specified that the main features of administrative-legal relations include: 1) public relations regulated by administrative-legal norms; 2) one or both parties are endowed with rights and responsibilities in the field of public administration; 3) one of the parties is always a state body; 4) have a subordinate character; 5) express public interest; 6) state bodies are endowed with state-authoritative powers; 7) may arise on the initiative of a party with competence; 8) violation by a party of its obligations entails legal liability carried out by state bodies; 9) the possibility of state coercion; 10) a special procedure for resolving disputes between the parties. It is established that the structure of administrative-legal relations includes: subjects of administrative-legal relations, ie parties of administrative-legal relations that have subjective rights and legal obligations; objects of administrative and legal relations, which are tangible and intangible benefits, in connection with which the subjects enter into legal relations; the content of administrative-legal relations, which includes subjective rights and legal obligations (legal content) and actions of the subjects of administrative-legal relations (actual content). Attention is paid to the debatable issues of the structure of

administrative and legal relations. The structure of administrative-legal relations, which includes: subjects, object, content (legal and factual), was further considered.

Keywords: *administrative-legal relations, features of administrative-legal relations, structure of administrative-legal relations, subjects of administrative-legal relations, object of administrative-legal relations, content of administrative-legal relations.*

Постановка проблеми. Виникнення, зміна, втрата актуальності публічних потреб призводить до змін у нормах адміністративного права. Це, в свою чергу, викликає оновлення суспільних відносин владно-управлінського та адміністративно-сервісного характеру. Тому адміністративно-правові відносини характеризуються динамічністю правового регулювання. Зауважуючи, на те що вони беруть участь в різноманітних суспільних процесах, деякі групи адміністративних правовідносин із часом втрачають свою актуальність і вступають у протиріччя з існуючими суспільними відносинами. Тому розвиток теорії адміністративного права триває постійно, що обумовлено як виданням нових нормативно-правових актів в галузі публічно-сервісної й управлінської діяльності, так й новелами у реалізації адміністративно-правових відносин. З цим пов'язаний постійний інтерес до загальнотеоретичних питань, що стосуються адміністративно-правових відносин [1, с. 173].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості поняття адміністративно-правових відносин як інституту адміністративного права слугували предметом дослідження багатьох науковців: В. Б. Авер'янова, Ю. П. Битяка, А. М. Горбач, І. В. Дрозд, Н. М. Зільник, Т. О. Коломоець, В. К. Колпакова, С. О. Короеда, О. В. Кузьменка, М. В. Лошицького, Р. С. Олефіра, О. О. Панової, О. І. Харитонової, В. К. Шкарупи та ін.

Мета статті. Дослідити дискусійні питання адміністративних правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на значний обсяг наукових доробок, дотепер дискусійним у науці залишається питання визначення адміністративно-правових відносин, їх ознак та структури.

У науковців-адміністративістів відсутнє єдине розуміння поняття адміністративно-правових відносин.

Так, І. П. Голосніченко зазначає, що адміністративно-правові відносини є системою прав та обов'язків органів державної виконавчої

влади, посадових осіб і службовців, громадян та інших суб'єктів [2, с. 9].

Але більшість правників вважають, що адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права.

На думку В. М. Столбового адміністративно-правові відносини – це правовідносини, які основані на нормах адміністративного права [3, с. 20].

Л. В. Коваль вказує, що предметом адміністративного права є суспільні відносини, які виникають при здійсненні державного управління [4, с. 6].

А. В. Макаренко зазначає, що адміністративно-правові відносини – це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їхні сторони (суб'єкти) взаємопов'язані й взаємодіють внаслідок здійснення суб'єктивних прав і обов'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [5, с. 44].

Ю. П. Битяк та автори підручника під адміністративно-правовими відносинами розуміють суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких є носіями прав і обов'язків, врегульованих нормами адміністративного права [6, с. 57].

З погляду О. А. Харитонової адміністративно-правові відносини – це врегульовані адміністративно-правовою нормою суспільні відносини, що складаються у галузі державного управління та адміністративної охорони публічного правопорядку, один з учасників або всі учасники яких є носіями владних повноважень, а також суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, які перебувають під охороною держави [7, с. 161].

Е. О. Шевченко зазначає, що адміністративно-правові відносини – це врегульовані адміністративно-правовими нормами на засадах «влада-підпорядкування» взаємовідносини (взаємозв'язки), що виникають в сфері публічного (державного і самоврядного)

управління, між органами державного управління та іншими суб'єктами адміністративного права з реалізації їхніх суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що здійснюються в особливому правовому режимі забезпечення їх законності з боку держави [8, с. 1119].

Т. О. Коломоєць вважає, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, суб'єкти яких наділені правами і обов'язками у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [9, с. 44].

В. В. Галунько зосереджує увагу на тому, що адміністративно-правові відносини відображають вплив адміністративно-правових норм на поведінку суб'єктів та об'єктів публічного управління через що між ними виникають сталі правові зв'язки публічно-владного характеру. Іншими словами адміністративно-правова норма містить абстрактну конструкцію адміністративно-правового відношення. Сутність такої конструкції полягає в тому, що адміністративно-правова норма від імені легітимного суб'єкта правотворчості визначає належну поведінку кожного зі своїх адресатів. Вона встановлює обов'язкові правила. За якими відбувається взаємодія між учасниками зазначених відносин. Ці правила формуються у вигляді взаємних прав та обов'язків [10, с. 37].

Як ми бачимо, відсутній й єдиний погляд на сферу правового регулювання адміністративних правовідносин.

Одна група вчених вважає, що адміністративно-правові відносини регулюють державне управління [4, с. 6; 6, с. 57]. В свою чергу, В. К. Колпаков підкреслює, що поняття адміністративно-правових відносин стає все ширшим і виходить за межі державного управління. [11, с. 101]. З погляду іншої групи науковців предметом адміністративно-правового регулювання є діяльності виконавчої влади [2, с. 9].

Отже, адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений

державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Для розуміння будь-якого явища, в тому числі й адміністративно-правових відносин необхідно виокремити риси, які їм притаманні.

З приводу ознак адміністративно-правових відносин можливо спостерігати приблизно єдину позицію науковців.

Так, О. І. Харитонова, Е. О. Шевченко визначають наступні риси адміністративно-правових відносин: 1) виникнення в сфері публічного управління; 2) однією зі сторін обов'язково є орган влади; 3) врегульовані адміністративно-правовими нормами; 4) їхні учасники виступають носіями прав і обов'язків у сфері державного управління; 5) мають державно-публічний характер; 6) є відносинами «влада–підпорядкування» і визначаються юридичною нерівністю сторін; 7) можуть виникнути за ініціативою будь-якого суб'єкта адміністративного права, згода іншої сторони не є обов'язковою; 8) порушення стороною своїх обов'язків зумовлює її відповідальність перед державою в особі її компетентних органів; 9) для органів управління їх права є одночасно і обов'язками; 10) за порушення обов'язків застосовуються, як правило, заходи адміністративного примусу; 11) спори між сторонами мають особливий правовий режим забезпечення законності (адміністративний і судовий) [7, с. 63; 8, с. 1118].

На думку О. О. Панової основними ознаками, що характеризують адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення публічної безпеки є: 1) учасники правовідносин із забезпечення публічної безпеки та порядку наділені організаційно-розпорядчими та/або управлінськими правами, та відповідними обов'язками; 2) до суб'єктного складу учасників адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки однією зі сторін, зазвичай, виступає орган або посадова особа наділена державно-владними повноваженнями; 3) норми вітчизняного законодавства встановлюють адміністративну, кримінальну та інші види відповідальності за порушення встановлених правил публічної безпеки; 4) адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення публічної безпеки мають примусовий характер, який спирається на

державну владу; 5) адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення публічної безпеки несуть в собі загальнодержавний інтерес, адже є підґрунтям для підтримання національної безпеки в країні; 6) порушення норм вітчизняного законодавства що регламентує адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку призводить до притягнення винної особи до відповідальності; 7) державна урегульованість суспільних відносин у сфері публічної безпеки, яка передбачає певний зв'язок забезпечений адміністративно-правовою нормою; 8) можливість застосування адміністративного примусу до порушників та/або учасників адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки, що відбувається під час реалізації суб'єктивних прав та виконанні регламентованих обов'язків; 9) правовідносини у сфері публічної безпеки виникають за наявності підстав регламентованих адміністративно-правовими нормами; 10) особи, що вступають у адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення публічної безпеки наділені вольовим характером, та можуть мати відповідні повноваження у зазначеній сфері [12, с. 46].

Таким чином, характерними рисами адміністративно-правових відносин є: 1) суспільні відносини, врегульовані адміністративно-правовими нормами; 2) одна сторона або обидві сторони наділені правами та обов'язками у сфері державного управління; 3) однією із сторін завжди є державний орган; 4) мають субординаційний характер; 5) виражають публічно-правовий інтерес; 6) органи держави наділені державно-владними повноваженнями; 7) можуть виникнути за ініціативи сторони, що має компетенцію; 8) порушення стороною своїх обов'язків тягне за собою юридичну відповідальність, що здійснюється державними органами; 9) можливість застосування державного примусу; 10) особлива процедура вирішення спорів між сторонами.

Ще одним теоретичним питанням, яке постає перед дослідниками адміністративних правовідносин є питання їх структури. Науковцями запропоновано різні підходи на поняття структури (складу) адміністративних правовідносин.

В. В. Коваленко вважає, що складовими частинами адміністративно-правових відносин є юридична основа, юридичні факти, суб'єкти й об'єкти. Юридичною основою є адміністративно-правові норми, як матеріальні, так і процесуальні, на підставі яких виникають відносини. Юридичні факти – це певні дії та події, які слугують фактичною підставою для виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. Суб'єкти розглядаються як конкретні учасники адміністративно-правових відносин, юридичні та фізичні особи, наділені правами та обов'язками у сфері управлінської діяльності. Передумовою вступу названих суб'єктів у конкретні адміністративно-правові відносини є наявність у них правоздатності та дієздатності. Під об'єктом розуміють те щодо чого виникають, розвиваються і припиняються адміністративно-правові відносини [13, с. 134].

З погляду С. Г. Стеценко основними елементами структури адміністративно-правових відносин є: об'єкт адміністративно-правових відносин – те, заради чого виникають правовідносини, це матеріальні, духовні та інші соціальні цінності. Об'єктами адміністративно-правових відносин є: поведінка учасників управлінських відносин (дії, утримання від дій); здоров'я, гідність людини, моральність (в управлінні охороною здоров'я, культурою та мистецтвом). Змістом адміністративно-правових відносин є сукупність юридичних прав та обов'язків суб'єктів правовідносин. Під юридичними правами розуміють міру дозволеної поведінки, що визначається державою. Юридичні обов'язки визначають як міру необхідної поведінки, яка забезпечується державою. Суб'єкти адміністративно-правових відносин, тобто учасники адміністративно-правових відносин, які має конкретні права та обов'язки [14, с. 247].

Зауважимо, що В. В. Галуцько відносить до структури адміністративно-правових відносин суб'єкти, об'єкти, зміст правовідносин та юридичні факти. Суб'єкти правовідносин – це учасники адміністративно-правових відносин, які мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки й наділені специфічними юридичними властивостями. Об'єктам правовідносин є те, на що спрямовано інтереси суб'єктів, із приводу чого останні вступають в адміністративно-

правові відносини. Між цими елементами існує нерозривний зв'язок. Виникнення в суб'єктах взаємних прав і обов'язків можливе лише на підставі настання певних юридичних умов юридичних фактів, закріплених у гіпотезах адміністративно-правових норм. Суб'єкти завжди вступають у правові відносини заради задоволення різних матеріальних, економічних, культурних, політичних або інших інтересів і потреб. Для досягнення цієї мети суб'єкти адміністративно-правових відносин здійснюють певні дії, спрямовані на досягнення корисного для них результату. Цей результат і є об'єктом адміністративно-правових відносин [10, с. 44-47].

Цікавою, на наш погляд є розуміння структури адміністративно-правових відносин, що запропонована А. М. Горбач, яка характеризується взаємопов'язаними невід'ємними статичними правовими елементами та динамічними (процедурними). До перших відносяться: 1) об'єкт адміністративно-правових відносин (матеріальні, духовні та інші соціальні цінності); 2) суб'єкти адміністративно-правових відносин як їх учасників, що мають суб'єктивні адміністративні права та юридичні обов'язки й наділені специфічними юридичними властивостями; 3) зміст адміністративно-правових відносин як сукупність юридичних прав та обов'язків суб'єктів правовідносин. Динамічним (процедурним) елементом адміністративно-правових відносин є юридичний адміністративний факт як конкретна життєва обставина, з якою норма адміністративного права пов'язує виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин [1, с. 176].

Отже, вважаємо, що під структурою адміністративно-правових відносин необхідно розуміти сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів. До них належать: по-перше, суб'єкти адміністративно-правових відносин, тобто сторони адміністративно-правових відносин, що мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки; по-друге, об'єкти адміністративно-правових відносин, якими є матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини; по-

третє, зміст адміністративно-правових відносин, що включає в себе суб'єктивні права та юридичні обов'язки (юридичний зміст) та дії суб'єктів адміністративно-правових відносин (фактичний зміст). На нашу, юридичний факт, не є елементом адміністративно-правових відносин. Він є життєвою обставиною, що викликає, змінює або припиняє правовідносини.

Висновки. Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Характерними рисами адміністративно-правових відносин є: 1) суспільні відносини, врегульовані адміністративно-правовими нормами; 2) одна сторона або обидві сторони наділені правами та обов'язками у сфері державного управління; 3) однією із сторін завжди є державний орган; 4) мають субординаційний характер; 5) виражають публічно-правовий інтерес; 6) органи держави наділені державно-владними повноваженнями; 7) можуть виникнути за ініціативи сторони, що має компетенцію; 8) порушення стороною своїх обов'язків тягне за собою юридичну відповідальність, що здійснюється державними органами; 9) можливість застосування державного примусу; 10) особлива процедура вирішення спорів між сторонами.

До структури адміністративно-правових відносин належать: по-перше, суб'єкти адміністративно-правових відносин, тобто сторони адміністративно-правових відносин, що мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки; по-друге, об'єкти адміністративно-правових відносин, якими є матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини; по-третє, зміст адміністративно-правових відносин, що включає в себе суб'єктивні права та юридичні обов'язки (юридичний зміст) та дії суб'єктів адміністративно-правових відносин (фактичний зміст).

Список використаних джерел:

1. Горбач А. М. Структура адміністративно-правових відносин. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2015. Випуск 3(9) том 3. С. 173-176.
2. Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). Київ, 1998. 52 с.
3. Столбовий В. М. Адміністративне право України: посібник для підготовки до іспитів. Київ, 2010. 160 с.
4. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій Київ. 1994. 154 с.
5. Макаренко А. В. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ, 2008. 264 с.
6. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Зуй В. В.. Адміністративне право: підручник. Харків, 2013. 656 с.
7. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія. Одеса, 2004. 328 с.
8. Шевченко Е. О. Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб'єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду). *Форум права*. 2011. № 1. С. 1116-1122. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_180.pdf
9. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ, 2011. 576 с.
10. Галунько В. В., Курило В. І., Короєд С. О. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон, 2015. 272 с.
11. Колпаков В. К. Адміністративно-правові відносини: поняття і види. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2013. № 1. С. 102-104. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2013/ukr/Kolpakov.pdf.
12. Панова О. О. Особливості структури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки. *Журнал східноєвропейського права*. 2018. № 50. С. 44-49.
13. Коваленко В. В. Курс адміністративного права України : підручник Київ, 2012. 808 с. URL: <http://westudents.com.ua/knigi/433-kursadmnstrativnogo-prava-ukrani-kovalenko-vv.html>.
14. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ, 2007. 624 с.
15. Горбач А. М. Структура адміністративно-правових відносин. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2015. Випуск 3(9) том 3. С. 173-176.

References:

1. Horbach A. M. Struktura administratyvno-pravovykh vidnosyn. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2015. Vypusk 3(9) tom 3. S. 173-176.
2. Holosnichenko I. P. Administratyvne pravo Ukrainy (osnovni katehorii i poniattia). Kyiv, 1998. 52 s.
3. Stolbovyi V. M. Administratyvne pravo Ukrainy: posibnyk dlia pidhotovky do ispytiv. Kyiv, 2010. 160 s.
4. Koval L. V. Administratyvne pravo Ukrainy: Kurs lektzii Kyiv. 1994. 154 s.
5. Makarenko A. V. Administratyvne pravo: Navch.-metod. posib. dlia samost. vuvch. dysts. Kyiv, 2008. 264 s.
6. Bytiak Yu. P., Harashchuk V. M., Zui V. V.. Administratyvne pravo: pidruchnyk. Kharkiv, 2013. 656 s.
7. Kharytonova O. I. Administratyvno-pravovi vidnosyny (problemy teorii): monohrafiia. Odesa, 2004. 328 s.
8. Shevchenko E. O. Vyznachennia poniattia administratyvno-pravovykh vidnosyn z urakhuvanniam priorytetnoho znachennia ta roli v nykh sub'iekta administratyvnoho prava (na prykladi ad ministratyvnoho sudu). *Forum prava*. 2011. № 1. S. 1116-1122. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_180.pdf.

9. Kolomoiets T. O. *Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk*. Kyiv, 2011. 576 s.
10. Halunko V. V., Kurylo V. I., Koroied S. O. ta in. *Administratyvne pravo Ukrainy. T. 1. Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk*. Kherson, 2015. 272 s.
11. Kolpakov V. K. *Administratyvno-pravovi vidnosyny: poniattia i vydy. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2013. № 1. S. 102-104. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2013/ukr/Kolpakov.pdf
12. Panova O. O. *Osoblyvosti cstrukтуры administratyvno-pravovykh vidnosyn u sferi zabezpechennia publichnoi bezpeky. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2018. № 50. S. 44-49.
13. Kovalenko V. V. *Kurs administratyvnoho prava Ukrainy : pidruchnyk* Kyiv, 2012. 808 c. URL: <http://westudents.com.ua/knigi/433-kursadmstrativnogo-prava-ukrani-kovalenko-vv.html>.
14. Stetsenko S. H. *Administratyvne pravo Ukrainy : navchalnyi posibnyk*. Kyiv, 2007. 624 s.
15. Horbach A. M. *Struktura administratyvno-pravovykh vidnosyn. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2015. Vypusk 3(9) tom 3. S. 173-176.